

आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी और उनकी साहित्यिक मीमांसा दृष्टि

रूपेश कुमार

असि० प्रोफेसर, हिन्दी, राजकीय महाविद्यालय,
मुवानी, पिथौरागढ़, उत्तराखंड, 262572
Email id: rupeshnbd@gmail.com

Received : 26/08/2024

1st BPR : 02/09/2024

2nd BPR : 12/09/2024

Accepted : 16/09/2024

Abstract

जब कभी साहित्य की अंतर्वस्तु मानवता के विरुद्ध सर उठाती है तो साहित्य में सहज ही नकारात्मक जीवन मूल्यों का आगमन प्रारंभ हो जाता है। इस अटल सत्य से द्विवेदी जी भली-भांति परिचित थे। यह भी कारण था कि वह सदैव साहित्य में ज्ञान के संचार पर बल देते थे। आचार्य ने सरस्वती के माध्यम से नवीन पाठकों, लेखकों की एक सबल जमात ही खड़ी नहीं की बल्कि जिन्हें देश की सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, परिस्थितियों का भली-भांति ज्ञान हो ऐसे बाबूराव विष्णुपराडकर तथा गणेशशंकर विद्यार्थी आदि प्रगतिशील विचारधारा से ओतप्रोत पत्रकारों से भी समाज का साक्षात्कार करवाया। निर्दोषपूर्णता और नियमितता की दृष्टि से यह पत्रिका सर्वोपरि रही है, इसी को आधार बनाकर गद्य के रूप को व्याकरणिक अथवा आधुनिक भाषा को हिंदी काव्य का मूल माध्यम बनाने के लिए, हिंदी गद्य की अनेक विधाओं को उन्नत करने का कार्य और विषमताओं के युग में भारतीय सभ्यता, संस्कृति और भाषा को विशेष दर्जा दिलाने हेतु समस्त भारतवर्ष आचार्य द्विवेदी जी का सदैव ऋणी रहेगा।

Key words: आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, साहित्यिक मीमांसा दृष्टि।

‘आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य मानव होना भाग्य है कवि होना सौभाग्य’

समस्त काव्य जगत में यह उक्ति परस्पर सर्वविदित एवं सहज ही है परंतु साहित्य जगत का एक पक्ष और भी है जिसे यदि हम कवि जगत से भी ऊपर की संज्ञा दें तो अतिशयोक्ति न होगी। और यह पक्ष आलोचना का है। साहित्य जगत में इसके लिए विभिन्न समालोचन, मीमांसा, अनुशीलन, परिशीलन आदि विविध नामों का प्रचलन है। आलोचना निसंदेह एक आधुनिक शब्द विधा है परंतु इसका मूल प्राचीन है विभिन्न आदिकालीन आचार्यों एवं चिंतकों ने अनेकों विषयों पर चर्चा कर इस कथन को प्रमाणिक किया। उदाहरण हेतु अभिनव गुप्त और मम्मट जैसे अनेक आचार्य हमारे सामने आते हैं। आलोचना की यही व्यवस्था प्राचीनता की सीमाओं को तोड़कर निर्बाध गति से आगे बढ़ी और आज के वैज्ञानिक युग में अपने अस्तित्व को विशिष्ट स्थान पर सुस्थापित कर साहित्य के साथ-साथ सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक आदि क्षेत्रों को प्रभावित कर रही है। अनवर हलीम के शब्दों में “समय चलायमान होता है। इसकी गति को अवरुद्ध नहीं किया जा सकता, लेकिन हर युग में कोई ना कोई ऐसा महापुरुष अवश्य जन्म लेता है, जो समय की धारा को मोड़कर आने वाली पीढ़ी के लिए रास्ता तैयार करता है और एक नए युग का निर्माण करता है” आलोचना की इस परंपरा को अनेकों आलोचकों, मीमांसकों द्वारा सिंचित और संयोजित किया गया, ऐसे ही इस आलोचना क्रम में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का नाम आता है। आचार्य द्विवेदी मात्र एक नाम ही नहीं अपितु एक आदरणीय प्रेरणा कहे जाते हैं।

आलोचना को नव-नवीन उपादान तथा दिशा प्रदान करने वाले आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म 9 मई सन् 1864 ई० को उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले में एक साधारण से गांव दौलतपुर में हुआ। द्विवेदी जी के

नामकरण के पीछे भी आस्था महत्वपूर्ण कारण है हिंदी साहित्य कोश के खंड द्वितीय में बताया गया है कि इनके पिता रामसहाय द्विवेदी की महावीर में अनुरक्ति थी, इसके प्रभाव स्वरूप उन्होंने अपने पुत्र को महावीर नाम दिया परंतु इनके नामकरण का इतिहास यहीं पर समाप्त नहीं होता। बालक महावीर की प्रारंभिक शिक्षा गांव की पाठशाला में ही हुई इस पाठशाला के प्रधानाध्यापक ने भूलवस उनके नाम में 'प्रसाद' जोड़कर उसे महावीर से 'महावीर प्रसाद' कर दिया। एक छोटी सी पाठशाला के अध्यापक से हुई सहज भूल समस्त साहित्य जगत् में चिरंतर और स्थायी हो गई। बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि महावीर प्रसाद जी शिक्षा को लेकर निरंतर संवेदनशील रहे हैं लगभग तेरह वर्ष की अवस्था में ही किशोर महावीर प्रसाद आंग्ल भाषा सीखने की मनोकामना के साथ रायबरेली जिले के स्कूल में प्रवेश ले लेते हैं, यहां पहुंचने पर अंग्रेजी अध्ययन की कामना तो पूर्ण हुई परंतु बाल्यकाल से ही अपनी संस्कृति को विशेष महत्व देने वाले महावीर जी को प्रशासनिक कारणों से संस्कृत अध्ययन के स्थान पर फारसी अध्ययन करना पड़ा। मात्र एक वर्ष अध्ययन के पश्चात ही इन्होंने विद्यालय छोड़ दिया और उन्नाव जिले के एक स्कूल रंजीत पुरवा और इसके बाद कुछ समय फतेहपुर के एक जनपद विद्यालय में अध्ययन किया। सुप्रसिद्ध पत्र 'हंस' के 'आत्मकथा विशेषांक' के लिए भेजी गई अपनी आत्मकथा में वे अपने संघर्षपूर्ण जीवन को बड़े रोमांचकारी ढंग से खुले शब्दों में प्रस्तुत करते हुए कहते हैं "मैं एक ऐसे देहाती का एकमात्र आत्मा हूँ, जिनका मासिक वेतन मात्र दस रुपए था। अपने गांव के एक देहाती मदरसे में थोड़ी सी उर्दू और घर पर थोड़ी सी संस्कृत पढ़ कर तेरह वर्ष की आयु में मैं 36 मील दूर रायबरेली के जिला स्कूल में अंग्रेजी पढ़ने लगा। आटा, दाल घर से पीठ पर लादकर ले जाता था। दाल ही में आटे के पेड़े या टिकिया पकाकर पेट पूजा किया करता था। रोटी बनाना तक मुझे आता ही नहीं था। दो आने फीस देता था। संस्कृत भाषा उस समय उस स्कूल में वैसी ही अछूत समझी जाती थी जैसे कि मद्रास के नम्बूदिरि ब्राह्मण में वहां की शूद्र जाति समझी जाती है। विवश होकर अंग्रेजी के साथ फारसी पढ़ता था। एक वर्ष वहां किसी तरह काटा। फिर पूरवा, फतेहपुर और उन्नाव के स्कूलों में चार वर्ष काटे। कौटुम्बिक दुखावस्था के कारण मैं इससे आगे नहीं पढ़ सका मेरी स्कूली शिक्षा वहीं समाप्त हो गई।"¹ तत्पश्चात वे मुंबई आ गए, मुंबई में भी उन्होंने अपनी अद्वितीय प्रतिभा का परिचय देते हुए स्वाध्याय से ही बंगला, गुजराती, मराठी और विशेषतः संस्कृत भाषा में विशेष ज्ञान अर्जित किया। परिवार की प्रारंभिक आर्थिक स्थिति अनुकूल नहीं थी जिसने द्विवेदी जी के आंतरिक एवं बाह्य दोनों ही जीवन को प्रभावित किया।

आचार्य द्विवेदी जी संपादन में अद्वितीय है। इंडियन प्रेस प्रयाग से प्रकाशित होने वाली युगांतरकारी पत्रिका 'सरस्वती' हिंदी साहित्य जगत में इनके महत्व को और पुख्ता करती है। सरस्वती वह पत्रिका है जो साहित्य जगत में पत्रिकाओं का मुखौटा बनकर सामने आयी। इसके माध्यम से साहित्य जगत को एक नवीन दिशा और दशा सहज ही प्राप्त होने लगी। आधुनिक भारत की अपेक्षा पराधीन भारत में व्यक्ति शारीरिक, मानसिक और अभिव्यक्ति की दृष्टि से स्वतंत्र नहीं था। पहले मुगलों उसके बाद अंग्रेजों के शासन से अपनी कोई निजि पहचान बाकी नहीं रही, सब कुछ शासक वर्ग की इच्छा पर निर्भर करता था ऐसे में हिंदी को छोड़कर अंग्रेजी तथा अन्य भाषाओं का वर्चस्व प्राप्त करना स्वाभाविक ही रहा होगा। हम सरस्वती को जिस सम्मान की दृष्टि से आज देख रहे हैं क्या प्रारंभ से ही यह उस स्तर की रही होगी यह प्रश्न चिह्न है। "हमारे प्रांत की मातृभाषा हिंदी है। परंतु स्वदेश और स्वभाषा के शत्रु उसे अस्पर्श और अपाठ्य समझते हैं। इसी से उर्दू के पत्रों की अपेक्षा हिंदी के पत्रों की संख्या आधे से भी काम रही। मातृभाषा के इन द्रोहियों की बुद्धि भगवान ठिकाने लाए, इनमें से पांच फीसदी अंग्रेजी के धुरंधर पंडित जरूर होंगे। इन्हें रोज पायनियर और इंग्लिशमैन पड़े बिना कल नहीं पड़ती। इनकी शिकायत है कि हिंदी में कोई अच्छा पत्र है ही नहीं, पढ़ें क्या? पर इनको यह नहीं सूझता कि अच्छे हिंदी पत्र निकालने वाले क्या किसी और लोक से आएंगे। या तो तुम खुद निकालो या औरों के पत्र लेकर उन्हें प्रोत्साहित करो या अच्छे पत्र निकालने वालों की मदद करो सिर्फ प्रलाप करने से हिंदी के अच्छे पत्र पैदा नहीं हो सकते।"²

सोचिए कि ऐसे वातावरण में हिंदी को उसका स्थान दिलाने के लिए संघर्ष का स्तर क्या रहा होगा। लेकिन ऐसे विद्रूप वातावरण में भी एक युग पुरुष हिंदी के लिए संघर्ष को न सिर्फ उठ खड़ा हुआ, बल्कि अन्य साहित्यकारों को प्रेरित करना उसकी प्राथमिकता बन गई, वह महान व्यक्तित्व थे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। यह उनके अथक प्रयासों का ही सुपरिणाम है कि आज हम हिंदी के कदावर साहित्यकारों के रूप में जिन्हें जानते हैं उनमें से अधिकांश साहित्यकारों को सरस्वती पत्रिका के माध्यम से ही पहचान मिली है। आचार्य द्विवेदी में अनेकों साहित्यकारों को तरास कर साहित्य सर्जन हेतु उन्हें प्रेरित और प्रोत्साहित करने का कार्य किया।

किसी भी भाषा के लिए आवश्यक है कि उसका क्षेत्र-विस्तार हो, परंतु क्षेत्र विस्तार तभी संभव होगा जब उस भाषा के लेखक होंगे और लेखकों में वृद्धि उसके पाठकों में वृद्धि पर आश्रित होती है। अर्थात् जितने ज्यादा पाठक, उतने ज्यादा लेखक। आचार्य द्विवेदी इस सर्वकालिक सत्य को भली-भांति समझते थे। उनकी चिंता थी कि हिंदी के विभिन्न क्षेत्रों में बोली जाने वाली बोलियां कहीं किसी एक क्षेत्र विशेष में सीमित होकर ना रह जाए। क्योंकि हिंदी का विस्तार और विकास तभी संभव होगा जब एक सामान्य रूप से व्यवहारित भाषा का स्वरूप होगा।

द्विवेदी जी कहते हैं कि "हिंदी ही एक ऐसी भाषा है जिसके गद्य में एक प्रकार की और पद्य में दूसरे प्रकार की भाषा का उपयोग होता है" वह साहित्य जगत में इस दोहरे व्यवहार पर खेद व्यक्त करते हैं कि गद्य के लिए खड़ी बोली का प्रयोग और काव्य रचनाओं हेतु ब्रजभाषा का प्रयोग हिंदी को समृद्ध नहीं कर सकता। इस समस्या को दूर करने तथा साहित्य में भाषा की एकरूपकता को सुनिश्चित करने के लिए द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित होने हेतु केवल खड़ी बोली में लिखित रचनाएं भेजना के लिए रचनाकारों को प्रोत्साहित करना प्रारंभ कर दिया।

लगभग दो दशकों तक चले लंबे संपादनकाल में द्विवेदी जी ने गद्य को परिष्कृत कर उसे व्याकरण सम्मत बनाने का अद्वितीय कार्य किया। हिंदी के उत्थान हेतु कटिबद्ध होते हुए उन्होंने हिंदी को प्रौढ़ एवं परिपक्व रूप में व्यवस्थित किया। पारिवारिक परंपरा से प्राप्त संस्कृत भाषा का ज्ञान भी द्विवेदी जी के लिए मार्गदर्शन बना। उन्होंने संस्कृत भाषा में लिखी अनेकों युगांतरकारी और कालजयी रचनाओं की सम्यक व्याख्या कर उन्हें हिंदी भाषा-भाषियों के सम्मुख सहज रूप में प्रस्तुत किया। नैषधचरित्र, कुमारसंभव सार, विक्रमांशु चरित्र चर्चा, कालिदास की निरंकुशता आदि के साथ-साथ किरातार्जुनीय और मेघदूत जैसी विशालकाय रचनाओं का पद्यानुवाद भी किया। मात्र भारतीय भाषाओं में ही नहीं वह अंग्रेजी भाषा की भी पर्याप्त समझ रखते थे जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने तत्कालीन यूरोप के दार्शनिकों आदि के चर्चितग्रन्थों का हिंदी अनुवाद किया, जिनमें स्वाधीनता, हर्बर्ट स्पेंसर की कृति 'एजुकेशन' का अनुवाद 'शिक्षा', फ्रांसिस बेकन के निबंधों का अनुवाद 'बेकन विचार रत्नावली' को देखा जा सकता है। ऐसा जान पड़ता है कि प्रारंभ में द्विवेदी जी साहित्य के नहीं अपितु अर्थशास्त्र विषय के अध्ययन में रुचि रखते थे क्योंकि उनके साहित्यिक जीवन का प्राथमिक चरण इस बात की ओर संकेत करता है। सन् 1908 में प्रकाशित पुस्तक भी इस तथ्य की पुष्टि करती है कि उन्होंने साहित्य के साथ-साथ अर्थशास्त्र का अध्ययन कुशलता पूर्वक किया है। इस क्षेत्र में 'संपत्तिशास्त्र' नामक ग्रंथ जिज्ञासुओं को साम्राज्यवाद की भूमिका से परिचित होने हेतु ज्ञानकोश की तरह कार्य करता है। स्वदेश को संपन्न बनाना उनकी प्राथमिकता रही है यह पुस्तक ब्रिटिश साम्राज्यवाद के समय में मूलतः भारतीय अर्थव्यवस्था का गहन और वास्तविक अध्ययन समाहित किए हुए हैं। द्विवेदी जी साहित्य के क्षेत्र में जितने कुशल थे व्यक्तिगत जीवन में उतना ही सुधारवादी दृष्टिकोण रखते थे। भूल को स्वीकार करना और उसका सुधार करने हेतु सदैव प्रयासरत रहना उनके व्यक्तित्व की अनूठी पहचान है। वह अपने आत्मवृत्त में स्वीकारते हैं कि अधिक पारिश्रमिक प्राप्त होने के लालच में उन्होंने लार्ड वायरन के यौन शिक्षा संबंधी ग्रंथ 'ब्राइडलनाइट' का सार संक्षेप जब 'सुहागरात' नाम से लिखा तो उनकी पत्नी ने उनके इस कार्य का विरोध किया जिससे उन्हें अपनी भूल का आभास हुआ।

साहित्य के प्रारंभ से वर्तमान भौतिक समय तक जागरण सुधार काल की अपनी विशेष अर्थवत्ता है। इस युग के आर्थिक, सांस्कृतिक अथवा सामाजिक अंतर्विरोधों का सर्वाधिक प्रभाव प्रत्येक युग के साहित्य पर सहज ही दृष्टिगोचर होता है। जैसे-जैसे इस युग में नव-नवीन वैचारिक सामाजिक उत्क्रांतियां उदित होने लगीं वैसे-वैसे पुरातन मान्यताएं क्षरण की ओर अग्रसर हुईं। ऐसी आधुनिक नवोदित प्रवृत्तियों का वस्तुगत विश्लेषण उनके ऐतिहासिक विकास या पृष्ठभूमि की वास्तविक पड़ताल के बिना असंभव प्रतीत होता है। सर्वविदित है कि आधुनिक विधाओं के विचारों के मूल में उस देश अथवा समाज की राजनीतिक, सांस्कृतिक तथा जातीय विचारधाराएं एवं मान्यताएं सदैव स्रोत बनाकर बहती हैं जो उन्हें पुष्टता और जीवंतता प्रदान करती हैं। इन्हीं स्रोतों का ससमय अस्तित्व प्राप्त करना अथवा वास्तविक परिचय सच्चे अर्थों में विश्लेषण को वस्तुगत बन सकता है। "रीतिकालीन अंतर्वस्तु से हटकर हम जीवन के बहिर्जगत में आए। रीतिकालीन अंतर्वस्तु महलों के परकोटे तक सीमित थी। स्वामी के मन के संतोष की तलैया में डूबकी लगाने वाले सौंदर्य तत्व के दैहिक स्वरूप पर मोहित थी। शब्दों में जीवन का हाहाकार नहीं बल्कि घुंघरूओं की रुनझुन थी। वहां से निकलकर वह जन-जीवन तक आई"³ वस्तुतः साहित्य में रीतिकालीन रूढ़िवादिता को प्रभावहीन कर आधुनिक साहित्य के विकास की परिकल्पना संभव थी। द्विवेदी जी ने रीतिवाद आधारित काव्य को नयी दिशा की ओर प्रसस्थ करने हेतु चली आ रही परंपरा के सामंती संस्कारों को पूर्ण रूप से बदलकर नव-नवीन राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक चेतना के प्रसार पर बल दिया। वह जानते थे कि साहित्य को विकसित करने हेतु उन सभी जीर्ण-शीर्ण दूषित परंपराओं तथा जड़-रूढ़ियों को उखाड़ फेंकने की आवश्यकता है जो राष्ट्र के साहित्यिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक विकास में मुख्य बाधक है। केवल ब्रजभाषा में काव्य रचना सरल है इस परंपरागत मिथ को तोड़कर गद्य और काव्य हेतु एक भाषा में रचना कर उदाहरण प्रस्तुत किए। श्रृंगाररस की परिपाटी पर तथा अलंकार, कवित्त व सवैया आदि के माध्यम से ही रचना में चमत्कारिकता का समावेश होता है, ऐसी विकलांग रूढ़ियों का निरंतर विरोध कर उन्होंने सिद्ध किया कि मधुर रचना के लिए खड़ी बोली को अन्य भाषाओं से कमतर नहीं समझना चाहिए। रीतिकालीन काव्य की प्रवृत्तियां जो मात्र आश्रयदाताओं एवं लेखकों के आनंद पर केंद्रित थी, चरमराने लगीं। अब रचनाओं में आनंद मात्र का स्थान लेने को राष्ट्र की संस्कृति, भाषा और सभ्यता आदि के तत्व व्याकुल होने लगे।

वास्तविक रूप में साहित्य और हिंदी भाषा भाषियों के लिए नवजागरण सन् 1857 के स्वाधीनता संग्राम से ही प्रारंभ हो गया। भारतवर्ष को विदेशी आक्रांताओं से मुक्त करवाने के उद्देश्य पर आधारित यह संग्राम इतिहास में चिर-स्मरणीय है। इसी ऐतिहासिक क्रांति के बाद साहित्य के क्षेत्र में जागरणकाल, जागरण सुधार काल और अन्य पृथक विचारधारा से युक्त युगों की एक अविरल परंपरा प्रारंभ होती है। द्विवेदी युग साहित्य के क्षेत्र में नवीन क्रांति की मशाल को प्रज्वलित करता है परंतु इसकी पहचान 1857 की क्रांति और भारतेंदु युग की पहचान किए बिना संभव नहीं। आचार्य द्विवेदी ने हिंदी भाषा के संस्कार और परिमार्जन में जो योगदान दिया है वह अद्वितीय है, परंतु प्राचीन रूढ़िवाद और गली-सड़ी मान्यताओं को वह निरंतर चुनौती देते रहे हैं इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता। "उनके मौलिक चिंतन और लेखन का सामाजिक महत्व असंदिग्ध है। इस दृष्टि से भी अति महत्वपूर्ण है कि भारतेंदु-युग में पुरानी व्यवस्था को बदलने की मांग द्विवेदी-युग में व्यापक बन जाती है। इसीलिए उन्हें अपने युग का क्रांतिकारी लेखक-योद्धा कहा जा सकता है जिस क्षण से उन्होंने अपनी युगीन परिस्थितियों के विषय में चिंतन-मनन आरंभ किया, कभी खाली नहीं बैठे। कभी स्वयं साहित्य साधना में ली है, तो कभी साहित्य साधकों को दिशा निर्देश देने में तल्लीन। तभी तो पुस्तकों में व्याकरण और भाषा की अशुद्धियों को लेखक वर्ग को दिखाकर उन्हें सावधान किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इस संबंध में मानते हैं कि द्विवेदी जी के इस शुद्ध प्रभाव का स्मरण तब तक बना रहेगा, जब तक भाषा के लिए शुद्धता आवश्यक समझी जाएगी। डॉ

रामविलास शर्मा ने भी इनके द्वारा किए गए भाषागत कार्यों की ऐतिहासिक स्थापना की⁴ अतः कह सकते हैं कि उनकी पारखी दृष्टि सदैव देश अथवा साहित्य के हित पर ही केंद्रित रही।

जागरणकाल में भाषा का अवस्थित रूप देखने को मिलता है इस समय की भाषा व्याकरण सम्मत नहीं थी। इस समय के लेखकों की रचनाओं में एक ही शब्द का बारंबार प्रयोग दृष्टिगोचर होता है। अनेकों ऐसे शब्द होते थे जिन पर प्रांतीयता का चोला झमझमता था। इस अवस्थित और व्याकरणहीन भाषा को व्याकरण के मानकों की कसौटी पर कसकर उसके विरामचिह्नों की एकरूपता को स्थापित करने का कार्य द्विवेदी जी द्वारा किया गया। उन्होंने न सिर्फ भाषा की शुद्धता को सबल किया, बल्कि विषयगत संकुचितता को समाप्त करने का भी कार्य किया। जिसके परिणाम स्वरूप अनेकों नवीन विषयों पर निबंध लेखन करते हुए उन्हें पुरातन संदर्भों से पुष्ट भी किया जाने लगा। साहित्य सदैव हितकर हो, ऐसी मानसिकता के व्यक्तित्व आचार्य द्विवेदी आलोचना के क्षेत्र में सहज ही गंभीरता का समावेश करते हैं। उन्होंने ब्रजभाषा से लबरेज काव्य साहित्य को अपने बौद्धिक सागर में नहलाकर पुनः राष्ट्र और समाज के हित में बनाने का सफल प्रयास किया। यह सत्य है कि नवजागरण काल में आलोचना का मुख्य कार्य कवि या लेखक के गुण-दोषों का विवेचन करना था, परंतु उसके पीछे कोई समुचित साहित्यिक सिद्धांत दृष्टिगोचर नहीं होता। यदि कहा जाए की जागरण सुधार काल में आकर वास्तविक सिद्धांतों की स्थापना हुई है तो अतिशयोक्ति न होगी। क्योंकि इस काल में ही श्रेष्ठ आलोचनात्मक कार्य प्रारंभ होता दिखाई पड़ता है। आचार्य द्विवेदी साहित्य और उसकी भाषा को एक अलग स्थान दिलाना चाहते थे, संभवतः यही कारण रहा होगा कि उन्होंने 'सरस्वती' पत्रिका के संपादन के समय काव्य, गद्य, निबंध, अनुवाद और आलोचना आदि के साथ-साथ संपादन हेतु भी मानक गढ़ एक नई क्रांति का शुभारंभ किया। उन्होंने गवेषणात्मक, परिचयात्मक और आलोचनात्मक आदि समस्त कोटि के निबंधों की रचना की। परिचयात्मक निबंधों में भाषा चलायमान, मुहावरेदार और सहज व्यवहारिक होने के साथ-साथ पाठकों के मनोरंजन पर भी केंद्रित थी। गवेषणात्मक निबंधों का सामान्यतः अतीत से संबंध दृष्टव्य है। साहित्यिक विषयों पर आलोचनात्मक निबंधों की रचना की है, जिसमें उनका सिद्धांत प्रतिपादक रूप दृष्टिगोचर होता है। शेष निबंध निर्धारित मानकों के अनुसार ही लिखे गए हैं। भले ही आलोचना विधा उत्पत्ति की दृष्टि से आधुनिक कही जाती हो, परंतु साहित्य के प्रारंभ से ही किसी-न-किसी रूप में आलोचना का अपना विशेष महत्व रहा है प्रारंभ से ही अनेकों विद्वान विविध विषयों पर आलोचना करते आए हैं। परंतु समालोचना के क्षेत्र में जो ख्याति आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने अर्जित की है उस स्तर की आलोचक उनके समय से पहले नहीं देखा गयी। सिद्धांतवादी एवं निष्पक्ष समीक्षा उनकी अद्वितीय पहचान है। भाषा के रूप में हिंदी को दोषरहित बनाने हेतु उन्होंने आलोचनात्मक शैली को प्राथमिकता दी। हिंदी को परिष्कृत करते हुए उसे व्याकरण की दृष्टि से सिद्ध बनाने हेतु द्विवेदी जी का सम-सामयिक लेखकों से वाद-विवाद उन्हें अपने कर्तव्य पथ पर चलने हेतु दृढ़ता प्रदान करता रहा है। पं० लक्ष्मीधर वाजपेयी, डॉ० काशीप्रसाद जयसवाल, बाबू बालमुकुंद गुप्त आदि ऐसे अनेकों विद्वान सदैव उनके कर्तव्य पथ में चुनौतियां प्रस्तुत करते हैं। परंतु द्विवेदी जी की विचारों की स्पष्टता, हिंदी के हित के प्रति उनकी तत्परता ने उनके मन को व्यक्तिगत रूप से कुंठित नहीं होने दिया। आलोचना के दौरान यदा-कदा उनकी शैली व्यंग्यात्मक अवश्य हो उठती थी, परंतु ऐसे समय में भी वह सरल वाक्य की भाषा में हास्य का पुट उड़ेलकर सहज ही अपनी अभिव्यक्ति देते रहे हैं। उन्होंने अपने जीवन काल में हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी आदि जिस भाषा में भी निबंध रचना की, परंतु एक आलोचक के रूप में उन्होंने सदैव लोकहित, उपादेय संपन्न, उद्देश्य की गंभीरता, शैली की नवीनता, दोषरहित, व्याकरण सम्मत और उत्कृष्टता को प्राथमिकता देकर अन्य आलोचकों के सम्मुख एक उदाहरण प्रस्तुत किया। उनकी शैली अद्वितीय रही है जहां एक और वे विवादग्रस्त विषयों को जन-सामान्य के सम्मुख परोसने से पूर्व सरल भाषा में छोटे-छोटे वाक्य को प्राथमिकता देते थे, वहीं गंभीर साहित्यिक विषयों के समालोचन हेतु अधिकांशतः विचारात्मक शैली को अपनाकर कार्य सिद्ध करते थे। विद्वानों को संबोधित करने के उद्देश्य से लिखित लेखों में

भाषा कुछ क्लिष्ट और वाक्य जन-सामान्य की अपेक्षाकृत लंबे और सटीक होते थे। उन्होंने निर्णयात्मक अथवा व्यावहारिक दोनों ही प्रकार की समीक्षा को समान रूप से महत्व दिया है। नव-चेतना के मर्म को जानने के लिए व्यावहारिक समालोचना जिस प्रकार सहायक होती है ठीक उसी प्रकार सैद्धांतिक आलोचना में अब तक की अंतर्वस्तु को किस प्रकार प्रस्तुति दी जाए यह निर्धारित होता है। साहित्य की अंतर्वस्तु में किसी विशेष कालखंड के भीतर उसका मर्म क्या है वर्तमान समय का झुकाव किस ओर है दोनों के मध्य तुलनात्मक अध्ययन का कार्य व्यावहारिक आलोचना ही करती है। "आधुनिक काल के हिंदी साहित्य में नवजागरण की अंतर्वस्तु को देखना चाहे और व्यावहारिक समीक्षा से मदद ले तो पता चलेगा कि ज्ञान की मजबूत बुनियाद रखने का कार्य आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया।"⁵

"संपादक के रूप में सरस्वती को उन्होंने पाठकों को परखने का, उनकी पसंद-नापसंद को परिमार्जित करने का तथा सर्वोत्कृष्ट सामग्री परोसने का बहुत बड़ा बीड़ा उठाया।"⁶ बाबू भारतेन्दु हरिश्चंद्र एवं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी यह दोनों ही आचार्य रवींद्र नाथ टैगोर की भांति साहित्य में अपनी प्रासंगिकता रखते हैं। दोनों ही महान विभूतियों ने टैगोर जी की भांति उपन्यास, कहानी, कविता, संगीत, चित्रकला, नाटक आदि कला के प्रायः सभी क्षेत्रों में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आधुनिक साहित्य के नाम से विख्यात नवजागरण की बुनियाद को यदि खोदकर देखा जाए तो हम पाते हैं कि यह दोनों ही युग पुरुष साहित्य की नींव हैं। इन्होंने साहित्यिक विधाओं के अंतर्गत ही नहीं बल्कि चिंतन के क्षेत्र में भी निरंतर नवीन प्रयोग किये। जिससे आगे आने वाले कवि, आलोचकों आदि के लिए एक सुस्पष्ट दिशा का निर्धारण संभव हो सका। जहां एक ओर बाबू भारतेन्दु द्वारा दिया गया नारा 'निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नति को मूल' प्रेरणा का मुख्य स्रोत बना हुआ था वहीं दूसरी ओर उस युग में अंग्रेजी साहित्य को जाने बिना हिंदी में नवजागरण एवं परिपक्वता की परिकल्पना असंभव सी प्रतीक हुई होगी। आचार्य द्विवेदी के साथ-साथ उनके समकालीन अनेकों लेखकों के अंग्रेजी साहित्य के ज्ञान ने हिंदी को एक नवीन भाव-भूमि प्रदान करने का कार्य किया।

निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि युगप्रणेता आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का साहित्य में आविर्भाव ऐसे समय हुआ जब भारतवर्ष केवल राजनीतिक रूप से ही परतंत्र नहीं अपितु सांस्कृतिक अथवा सामाजिक रूप से भी अनेकों विद्रूपताओं से घिरा था। जन-मानस में पुरातन और आधुनातन मान्यताओं को लेकर असमंजस की स्थिति व्याप्त थी। नवीन दिशा और विचारधारा के साथ द्विवेदी जी ऐसे संघर्षपूर्ण समय में अवतरित होते हैं। आधुनिक युग में हम अपने विचारों के आदान-प्रदान हेतु जिस भाषा का प्रयोग सहज सरल मुक्तावस्था में कर रहे हैं उस भाषा 'हिंदी' को समाज में मानकीकृत और प्रतिष्ठित करने का श्रेय युगपुरुष द्विवेदी जी को ही है। युगांतरकारी पत्रिका 'सरस्वती' के माध्यम से उन्होंने न केवल हिंदी भाषा का परिष्कार और परिमार्जन किया बल्कि असंख्य प्रबुद्ध लेखकों को भी इस भाषा में व्यवहार हेतु प्रेरित और प्रोत्साहित करते रहे। गांधी जी ने भी स्वदेश, स्वभाषा के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया परंतु आज लगभग सौ वर्षों से अधिक समय बाद भी क्या समस्याएं उत्पन्न होंगी ऐसी दूर दृष्टि रखने वाले द्विवेदी जी ने गांधी जी की विचारधारा से पहले ही जो पृष्ठभूमि तैयार की थी आगे चलकर वही उनके काम आई। साहित्य के विभिन्न क्षेत्रों में ख्याति अर्जित करने वाले अनेकों रचनाकार जिनमें मुंशी प्रेमचंद, मैथिलीशरण गुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, शिवपूजन सहाय, माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन, गणेशशंकर विद्यार्थी, सुभद्राकुमारी चौहान, आदि ने गांधीजी के स्थान पर आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के प्रभाव को स्वीकार किया है संभवतः यही कारण रहा होगा कि उनके साहित्य में गांधीवादी विचारधारा में प्रखरता और दुरगामिता दृष्टिगोचर होती है। आज वर्तमान समय में अनेकों पत्र-पत्रिकाएं प्रकाशित हैं परंतु आज भी यदि हम सरस्वती पत्रिका के कोई भी पुराने अंक उठकर नवीन प्रकाशित पत्रिकाओं के साथ उनकी तुलना करते हैं तो ज्ञात होता है कि पुराने हो चुकने पर भी इन अंकों में सीखने समझने हेतु पर्याप्त और नवीन विषय मिलेंगे, वहीं नव-संपादित पत्रिकाओं में इन तथ्यों का अभाव सहज

है। सरस्वती पत्रिका सर्वप्रथम ज्ञानवर्धन पर केंद्रित है। यह वास्तव में हिंदी नवजागरण का मुखौटा बनी, साथ ही हिंदी भाषा-भाषियों की सर्वमान्य जातीय पत्रिका के रूप में स्वीकृत हुई। ऐसा साहित्य जो चली आ रही परंपराओं, रूढ़ियों का नाश करके नवीन सामाजिक, सांस्कृतिक व राजनीतिक आदि महत्वपूर्ण आवश्यकताओं के अनुरूप हो मात्र वही इस युगीन पत्रिका में स्थान पा सका। जहां हिंदी के लेखकों अथवा पाठकों की कमी थी आचार्य ने सरस्वती के माध्यम से नवीन पाठकों, लेखकों की एक सबल जमात ही खड़ी नहीं की बल्कि जिन्हें देश की सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, परिस्थितियों का भली-भांति ज्ञान हो ऐसे बाबूराव विष्णुपराडकर तथा गणेशशंकर विद्यार्थी आदि प्रगतिशील विचारधारा से ओतप्रोत पत्रकारों से भी समाज का साक्षात्कार करवाया।

मानवता ही किसी भी साहित्य में सर्वोपरि और अंतर्वस्तु के रूप में स्थापित होती है। इसी के विभिन्न फलक हमें कलाओं आदि में दृष्टिगोचर होते हैं यही मूल कारण है कि जब कभी साहित्य की अंतर्वस्तु मानवता के विरुद्ध सर उठाती है तो साहित्य में सहज ही नकारात्मक जीवन मूल्यों का आगमन प्रारंभ हो जाता है। इस अटल सत्य से द्विवेदी जी भली-भांति परिचित थे। यह भी कारण था कि वह सदैव साहित्य में ज्ञान के संचार पर बल देते थे।

आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी हिंदी जगत में सूर्य की भांति स्थापित होते हैं तो वहीं उनके द्वारा संपादित पत्रिका 'सरस्वती' को भी किसी संस्थान की संज्ञा दे तो अतिशयोक्ति ने होगी। यह पत्रिका ही वह सशक्त माध्यम बनी जिसके द्वारा द्विवेदी जी ने कवि एवं लेखक जगत को गद्य शैली से भली-भांति साक्षात्कार कराकर उनकी भाषा का परिष्कार और परिमार्जन किया। निर्दोषपूर्णता और नियमितता की दृष्टि से यह पत्रिका सर्वोपरि रही है, इसी को आधार बनाकर गद्य के रूप को व्याकरणिक अथवा आधुनिक भाषा को हिंदी काव्य का मूल माध्यम बनाने के लिए, हिंदी गद्य की अनेक विधाओं को उन्नत करने का कार्य और विषमताओं के युग में भारतीय सभ्यता, संस्कृति और भाषा को विशेष दर्जा दिलाने हेतु समस्त भारतवर्ष आचार्य द्विवेदी जी का सदैव ऋणी रहेगा।

सन्दर्भ-ग्रन्थ सूची:

1. बद्रीनारायण तिवारी, हिंदी के इतिहास पुरुष, पृष्ठ- 14
2. डॉ० भवानी सिंह, हिंदी साहित्यिक पत्रकारिता के प्रणेता, पृष्ठ-10, 11
3. डॉ० बागेश्वरी चक्रधर, महावीर प्रसाद द्विवेदी और ज्ञान की बुनियाद, पृष्ठ- 22
4. डॉ० सुश्री सुशील गुप्ता, युगांतकारी हरफनामों के लेखक, पृष्ठ- 27
5. डॉ० बागेश्वरी चक्रधर, महावीर प्रसाद द्विवेदी और ज्ञान की बुनियाद, पृष्ठ- 23
6. डॉ० गोपाल कमल, महावीर प्रसाद द्विवेदी नवविषय प्रवर्तक 'संपत्ति शास्त्र एवं औद्योगिकी' : नव रंग, पृष्ठ-

17

*** **